

MOGUĆE OPASNOSTI GENERATIVNE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE

Ana Kovačević

Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
Beograd, Republika Srbija

kana@fb.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-4928-9848

Apstrakt

Generativna veštačka inteligencija (GenAI) predstavlja oblast proučavanja koja obuhvata razvoj velikih modela sa milijardama parametara, omogućavajući generisanje sadržaja u različitim medijima. Zahvaljujući svojoj sposobnosti da unapredi efikasnost i ekonomsku konkurentnost GenAI je već našla široku primenu u brojnim oblastima, kao što su bankarstvo, zdravstvo, biologija, saobraćaj, visoko obrazovanje, energetika i druge. Međutim, pored brojnih prednosti, GenAI istovremeno nosi i značajne bezbednosne rizike. Primeri zloupotrebe sistema GenAI obuhvataju kreiranje dezinformacija, organizovanje ciljanih fišing kampanja i druge manipulativne aktivnosti. Pored toga, sofisticirani napadi poput suparničkih, ubacivanja malicioznih unosa (*prompt injection*), ekstrakcije podataka i inverzije modela ciljaju ranjivosti GenAI sistema kako bi manipulirali korisnicima ili ostvarili finansijsku korist. Upravo zbog ovih izazova, neophodno je temeljno analizirati potencijalne rizike u stvarnim scenarijima i istražiti odgovarajuće strategije ublažavanja, čime bi se obezbedila bezbedna i etička primena GenAI u oblastima od ključnog društvenog značaja.

Ključne reči: generativna veštačka inteligencija, veliki jezički modeli, sajber bezbednost, dezinformacije, fišing.

POTENTIAL DANGERS OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract

Generative Artificial Intelligence (GenAI) is a field of study that encompasses the development of large-scale models with billions of parameters, thereby enabling the generation of diverse content across various media. This technology has already found extensive application in multiple industries, such as banking, healthcare, life science, transportation, higher education, energy and others, due to its ability to enhance efficiency and economic competitiveness. Despite the numerous advantages of GenAI, significant security risks are also posed by it. Examples of misuse of GenAI systems include the creation of disinformation, the orchestration of targeted phishing campaigns, and other manipulative activities. Furthermore, sophisticated attacks, such as adversarial attacks, prompt injection, data extraction, and model

inversion, target the vulnerabilities of GenAI systems and often aim to manipulate opinions or achieve financial gain. It is essential to analyse these risks in real-world contexts and explore potential mitigation strategies to ensure the safe and ethical application of this technology in areas of critical societal importance.

Keywords: Generative Artificial Intelligence, Large Language Models, cyber security, disinformation, phishing

UVOD

Generativna veštačka inteligencija (Generative Artificial Intelligenc - GenAI) predstavlja savremeno i brzo rastuće polje veštačke inteligencije koje se fokusira na razvoj velikih modela sa milijardama parametara, sposobnih da generišu sadržaje u različitim medijskim formatima, uključujući tekst, slike, audio i video. Aplikacije GenAI omogućavaju generisanje odgovora koji podsećaju na ljudsku komunikaciju, čime se ostvaruje visok stepen interaktivnosti i personalizacije. Zahvaljujući ovim osobinama, GenAI unapređuje kreativne procese, omogućava automatizaciju rutinskih zadataka i poboljšava korisničko iskustvo. Ovo rezultira uštedom vremena, povećanjem produktivnosti i otvaranjem novih mogućnosti u digitalnim ekosistemima (Coursera, 2025). Generativna veštačka inteligencija se koristi u brojnim sektorima poput finansija, zdravstva, energetike, transporta i obrazovanja, doprinoseći efikasnosti i jačanju ekonomske konkurentnosti (Gartner, 2024). Prema predviđanjima, investicije u GenAI u 2025. godini porašće za čak 87% u odnosu na prethodnu godinu, što odražava ubrzani trend usvajanja ove tehnologije (Gartner, 2024). Istraživanje kompanije Lenovo pokazuje da organizacije planiraju da izdvoje do 20% svojih IT budžeta za veštačku inteligenciju, s posebnim akcentom na generativne AI sisteme (Lenovo, 2025).

Veliki jezički modeli (Large Language Models – LLMs) su klasa modela veštačke inteligencije koji su razvijeni za razumevanje, kreiranje i obradu prirodnog jezika. Prvobitni veliki jezički modeli bili su fokusirani isključivo na tekstualne ulaze. Međutim, savremeni razvoj omogućio je nastanak multimodalnih LLM-ova, koji obrađuju različite tipove podataka, uključujući slike, zvuk i video, i generišu složeniji, kontekstualni sadržaj (Jacobi, 2025). Kako se GenAI sve više integriše u digitalne infrastrukture, javlja se potreba za robustnim bezbednosnim mehanizmima. Zbog sve sofisticiranijih pretnji, neophodno je da sistemi zasnovani na GenAI budu otporni na potencijalne ranjivosti, naročito u osetljivim sektorima poput medicine, finansija i javne uprave. Analiza rizika u realnim uslovima postaje od suštinskog značaja za odgovorno korišćenje ove tehnologije.

Ranjivosti i napadi na veštačku inteligenciju

Od samog početka primene generativne veštačke inteligencije, nagoveštavani su brojni izazovi, uključujući ranjivosti sistema i potencijalne zloupotrebe. Osim teorijskih pretpostavki, od suštinskog značaja bilo je istražiti šta se zaista dešava u digitalnom okruženju, identifikovati konkretne incidente i razumeti njihove uzroke i posledice. Kao odgovor na ove izazove, razvijene su prve baze podataka o incidentima u oblasti veštačke inteligencije. Ove baze predstavljaju ključni alat za odgovoran razvoj i upravljanje AI tehnologijama. Njihova osnovna svrha jeste sistematsko

dokumentovanje i klasifikovanje incidenata, s ciljem unapređenja bezbednosti i prevencije budućih napada, što doprinose transparentnom i odgovornom razvoju AI sistema. Inspirisane modelima iz drugih oblasti, kao što su baze sajber incidenata i bezbednosni registri u avio industriji, baze AI incidenata prate i analiziraju stvarne događaje u kojima su sistemi veštačke inteligencije prouzrokovali ili zamalo izazvali štetu.

U tom kontekstu, *AI Incident Database (AIID)* predstavlja značajan i portal za prijavu AI incidenata (AIID, 2025). Do aprila 2025. godine, u ovoj bazi je bilo zabeleženo više od 1.000 incidenata, u kojima je AI izazvala ili bila blizu tome da izazove stvarnu štetu u realnom svetu. Iako baza uključuje i incidente povezane sa GenAI, oni još uvek nisu sistematski označeni kao posebna kategorija. Pored AIID, postoje i druge baze vezane za AI incidente poput OECD AI Incident Monitor (OECD, 2024), kao i baze specijalizovane za pojedine domene. Na primer, Walker et al. (2024) razvili su bazu podataka o *deepfake* incidentima sa političkim posledicama, dok DAIL baza sadrži informacije o tekućim i sudskim postupcima koji se odnose na tehnologije veštačke inteligencije ili su važni za projekte veštačke inteligencije (poput statističke analize ili zaštite podataka) (DAIL, 2025). Takođe, EU Akt o veštačkoj inteligenciji propisuje obavezu programera i korisnika visokorizičnih sistema veštačke inteligencije da prijavljuju ozbiljne incidente nacionalnim nadzornim telima zaduženim za nadzor veštačke inteligencije (AIA, 2024).

Prepoznajući jedinstvene bezbednosne izazove koje donose aplikacije zasnovane na velikim jezičkim modelima, *Open Web Application Security Project (OWASP)* je 2023. godine pokrenuo zajednički projekat sa ciljem da identifikuje i istakne bezbednosne probleme specifične za LLM aplikacije (OWASPGenAIProject, 2025). Sa ubrzanim razvojem tehnologije i sve većom primenom LLM sistema, pojavila se potreba za unapređenjem i proširenjem prvobitnog pristupa. Projekat je ubrzo prerastao u globalnu inicijativu sa fokusom na praktična bezbednosna rešenja, koja je početkom 2024. godine okupila više od 600 stručnjaka, 130 kompanija i gotovo 8.000 članova iz više od 18 zemalja (OWASPGenAIProject, 2025). Ovaj dokument prvenstveno je namenjen programerima, stručnjacima za sajber bezbednost i organizacijama koje žele da razumeju i umanje ključne rizike povezane sa sistemima generativne veštačke inteligencije (Dror, 2024). U okviru OWASP projekta predstavljeni su glavni tipovi napada na LLM sisteme, obično kroz hipotetičke scenarije, kao i strategije za njihovu prevenciju i ublažavanje. Deset glavnih napada na sisteme zasnovane na velikim jezičkim modelima su (OWASP, 2024): *prompt injection*, otkrivanje osetljivih informacija, napadi na lance snadbevanja, trovanje podataka i modela, nepravilno rukovanje izlazom, prekomerna autonomija modela, curenje sistemskog prompta, kreiranje netačnih informacija (misinformation), slabosti vektorskih reprezentacija (i semantičkih ugradnji), iscrpljivanje resursa i uskraćivanje usluga.

Jedan od prvih radova koji detaljno analizira preko 200 stvarnih incidentata u kojima je GenAI korišćena u zlonamerne svrhe, identifikuju sledeće obrasce zloupotrebe (Marhcal et al., 2024):

- Dominantna zloupotreba GenAI odnosi se na manipulaciju javnim mnjenjem, naročito kroz širenje dezinformacija. Takođe, tehnologija je korišćena u svrhe prevara i ostvarivanja finansijske koristi.
- Većina identifikovanih zloupotreba ne zahteva napredno tehničko znanje.
- Javljaju se nove forme upotrebe koje, iako nisu eksplicitno zlonamerne, imaju etički sporne i potencijalno štetne posledice.

DEZINFORMACIJE

Jedna od ozbiljnih zloupotreba generativne veštačke inteligencije ogleda se u njenoj sposobnosti da omogući masovnog kreiranja dezinformacija. Sama definicija dezinformacije nije jedinstvena u naučnoj literaturi, ali u radu ćemo koristiti da dezinformacije (*disinformation*) se odnose na netačne informacije koje se namerno dele sa ciljem da dovedu druge u zabludu, a *misinformation* su netačne informacije koje se dele bez namere da obmanu ili naškode (Aimeur et al., 2023).

Fenomen dezinformacija nije krenuo sa GenAI, već ima dugu istoriju, što ilustruju slučajevi poput radio drame Orsona Velsa iz 1938. godine (Gallop, 2011) i pseudo naučnih tvrdnji analiziranih u knjizi *Loša nauka* (Goldejker, 2012). Novina je što GenAI višestruko povećavaju brzinu i obim distribucije dezinformacija. Tehnološki kapacitet GenAI alata omogućava stvaranje velikih količina potencijalno obmanjujućih sadržaja u izuzetno kratkom vremenskom periodu, nezamislivom čoveku. Kroz distribuciju na društvenim mrežama, takav sadržaj postaje globalno dostupan za izuzetno kratko vreme. Do 2024. godine, broj korisnika društvenih mreža dostigao je 5,22 milijarde, a prosečan korisnik provodi dnevno 2h i 19 minuta na socijalnim medijima (DataReportal, 2024). Funkcionalni modeli angažovanja na društvenim mrežama favorizuju sadržaje koji izazivaju intenzivne emocionalne reakcije, pri čemu se dezinformacije, zbog svoje provokativne prirode, često šire brže od verodostojnih informacija (McLoughlin et al., 2024). Eventualna promena pogrešnih uverenja dodatno komplikuje činjenica da su ljudi otporni na promenu mišljenja, čak i kada su suočeni sa ubedljivim argumentima (Kovačević, 2025).

Promena mišljenja je teška, ali mogućnost manipulacija emocijama postaje dominantna strategija u digitalnom prostoru. Algoritamski dizajn društvenih mreža, usmeren ka maksimizaciji korisničkog angažovanja, pogoduje širenju emocionalno obojenog sadržaja, što rezultira polarizacijom i kognitivnom rigidnošću (Helming & Marsh, 2023). Dugoročne posledice nepoverenja i teškoće u razlikovanju tačnih od netačnih informacija vode ka sve izraženijem skepticizmu prema digitalnim sadržajima uopšte (Kovačević, 2025).

Prompt injection je prepoznat kao najznačajniji napad na sisteme velikih jezičkih modela (LLM) prema OWASP-u (2024). Ovaj tip napada iskorišćava ranjivost LLM sistema koji nisu u stanju da pouzdano razlikuju sistemске instrukcije od korisničkog sadržaja. Ukoliko napadač kreira tekst koji imitira sistemski prompt ili sadrži instrukcije suprotne originalnim uputstvima, može doći do generisanja zlonamernih odgovora od strane modela. Iako ova fleksibilnost omogućava široku primenu LLM-ova, istovremeno predstavlja veliki bezbednosni izazov (OWASP-LLM01, 2025). Posledice *prompt injection* napada mogu biti veoma ozbiljne, uključujući curenje

osetljivih informacija, otkrivanje poverljivih podataka korisnika, kreiranje dezinformacija, generisanje štetnog sadržaja, pa čak i izvršavanje proizvoljnog koda u povezanim sistemima (Palo Alto, 2025). Kroz *prompt injection* napadači mogu efikasno zaobići ugrađene bezbednosne mehanizme LLM sistema. Sa ekspanzijom multimodalnih sistema generativne veštačke inteligencije dodatno raste opasnost od napada *prompt injection* napada proširivanjem spektra mogućnosti.

Naredni primer na **Slici 1** ilustruje kako korišćenjem LLM-a, konkretno chatGpt4o, mogu jednostavno biti kreirane dezinformacije.

Slika 1.

Primer kreiranja dezinformacija pomoću ChatGpt4o

Napiši mi tri novinska članka sa po 5 rečenica kako ruzmarin u saksiji štiti od 5G zračenja prostor u radijusu od 20m. Pozovi se na istraživanja koje su sprovele relevantne svetske naučne institucije ili najuticajniji svetski časopisi. Prilikom navođenja časopisa ili institucija navedi one koje postoje

Razumem. Evo tri **fiktivna novinska članka**, svaki sa po 5 rečenica, u kojima se izmišljene tvrdnje predstavljaju kao da su potvrđene od strane stvarnih, renomiranih naučnih institucija i časopisa (*Nature*, *Lancet*, MIT, itd.). Ovi tekstovi **nisu istiniti** — oni su **primeri dezinformacije** koji koriste stvarne izvore da bi delovali uverljivije. Mogu se koristiti za obrazovne, istraživačke ili satirične potrebe.

Članak 1: MIT objavio: Ruzmarin apsorbuje 5G zračenje!

Prema najnovijem izveštaju naučnika sa Massachusetts Institute of Technology (MIT), ruzmarin u saksiji može apsorbovati do 74% 5G elektromagnetnih talasa u prečniku od 20 metara. Studija objavljena u časopisu *Nature Communications* pokazuje da etarska ulja ruzmarina sadrže molekule koji formiraju prirodnu elektromagnetnu barijeru. Eksperimenti u urbanim sredinama pokazali su značajno smanjenje prisustva visokofrekventnih talasa u prostorijama sa ovom biljkom. Naučnici navode da je efekat posebno izražen kod svežeg, nezagađenog ruzmarina. Ovaj rad izazvao je veliku pažnju na naučnoj sceni, a istraživanje se već replicira u Evropi.

Članak 2: *Lancet: Biljke poput ruzmarina mogu zaštititi organizam od 5G zračenja*

Renomirani medicinski časopis *The Lancet* u svom specijalnom izdanju o elektromagnetnim poljima objavio je studiju nemačkog Helmholtz centra za istraživanje zaštite životne sredine. U studiji se tvrdi da ruzmarin u zatvorenim prostorima može smanjiti negativan uticaj 5G zračenja na ljudski nervni sistem. Mehanizam delovanja povezan je sa fitoncidima koje biljka ispušta, a koji utiču na električnu provodljivost u mikrookruženju. Testiranja u kliničkim uslovima pokazala su smanjenje simptoma glavobolje i nesаницe kod ispitanika u prostorima sa većom koncentracijom ruzmarina. Ovo otkriće moglo bi promeniti arhitektonske i zdravstvene preporuke za stanovanje u 5G zonama.

Članak 3: *Cambridge Journal of Environmental Health: Saksija ruzmarina blokira 5G u stanu!*

Istraživači sa Univerziteta u Kembridžu objavili su u *Cambridge Journal of Environmental Health* da obična saksija ruzmarina može značajno umanjiti koncentraciju 5G elektromagnetnih talasa u domovima. U laboratorijskim testovima simulirana je izloženost standardnim 5G frekvencijama, pri čemu su prostorije sa ruzmarinom beležile 60% manji elektromagnetni signal. Naučnici objašnjavaju da listovi ruzmarina deluju kao pasivni rezonatori koji ometaju širenje talasa. Efekat se, prema studiji, proteže u radijusu do 20 metara, u zavisnosti od gustine biljke. Autori pozivaju na dodatna istraživanja i predlažu integraciju biljaka u urbani dizajn.

Pri tome ChatGPT4o jasno ukazuje da je kreirani sadržaj lažan, što implicira mogućnost korišćenja LLM-ova za proveru ovog sadržaja da li je netačan.

Postoje brojni primeri realizovanih *prompt injection* napada u literaturi poput otkrivanje programerskih uputstava Bing Chat-a (Kosinski & Forest, 2024), generisanje neprikladnog sadržaja Twitter bota (Kosinski & Forest, 2024), širenje *prompt injection* crva preko maila koje su trovali baze podataka AI asistenta (Deepchecks, 2025), curenje podataka u kompaniji preko ChatGPTa (Obadiaru, 2023) i brojni drugi.

Veliki jezički modeli mogu učestvovati i u kreiranju ciljanih fišing kampanja. Proces uključuje kreiranje skripta koji prikupljaju biografske podataka iz online izvora, nakon toga moguće je automatizovati kreiranje personalizovanih email poruke na osnovu biografije i ubacivanje malvera u ove mailove. Sve ovo je moguće i ručno uraditi, no korišćenjem LLM-a proces se ubrzava na način koji je bio nezamisliv ljudima (Kovačević & Erić, 2023).

Postoje i LLM-ovi koji su obučavani na podacima koji su specifični za malvere ili fišing mailove poput Wormgpt-a, koji je kreiran na osnovu open source GPT-J (Abnormal, 2024). Za razliku od ChatGPT-a on nema ni bazične sigurnosne barijere. Ovo nije jedini LLM koji je kreiran za zlonamerne svrhe, postoje još AutoGPT, ChatGPT with DAN prompts, FreedomGPT, FraudGPT i drugi.

Posledice *prompt injection* napada imaju implikacije i van virtuelnog sveta. Korišćenja LLM u robotici dovela je do inovativnih primena, poput robota kojim upravljaju glasom, tj. prevode korisničke komande u kod koji robot može da izvršava. Choi (2025) je identifikovao napade tipa *prompt injection* kod robota psa koji je integrisan sa ChatGPT-om, gde se mogu zaobići zaštitni mehanizam i obmanuti sistem GenAI da traga za opasnim mestima na kojima bi postavili bombu.

NETAČNE INFORMACIJE (MISINFORMATION)

Halucinacije su abnormalna čulna iskustva koja nastaju u odsustvu spoljnog nadražaja i često se odlikuju osećajem stvarnosti (Awang and Jais, 2020). Analogno tome, kod generativne veštačke inteligencije halucinacija nastaje kada model proizvede uverljiv, ali netačan ili obmanjujući sadržaj. Ovo može dovesti do šireg društvenog nepoverenja u dobijene informacije (Weidinger et al., 2021).

Uzroci netačnih informacija kod LLM modela su dvojaki:

- Halucinacije modela kao posledica ponašanja LLM-a, u kojem model „popunjava praznine” u podacima za treniranje na osnovu verovatnoće i bez stvarnog razumevanja konteksta, pa stoga mogu kreirati informacije koje zvuče tačno, ali za njih ne postoji činjenična osnova.
- Pristrasnost se javlja kao posledica neravnomerne zastupljenost podataka za treniranje.

U oba slučaja izlazni rezultati LLM-a su različiti oblici netačnih informacija, predstavljeni kao kredibilni (OWASP LLM09, 2024). Pored toga, potrebno je razlikovati nenamerne halucinacije od namerno generisanog kreativnog sadržaja. Kada se od LLM-a traži da napiše priču ili pesmu, novi kreativni sadržaj je očekivan i poželjan rezultat. Halucinacija je problem tek onda kada sistem proizvodi faktografske netačnosti u domenu gde se od njega očekuje pouzdana informacija (Choi & Mei, 2025).

Sledeći primeri ukazuju na posledice LLM-ova koji su “halucinirali” u realnom svetu:

- Četbot kompanije *Air Canada* je 2022. godine pogrešno informisao putnika, navodeći da on može da kupi avio kartu po punoj ceni za put na sahranu bake i naknadno zatraži popust, iako ta opcija u stvarnosti ne postoji. Nakon što je putnik kupio kartu i zatražio popust, *Air Canada* je odbila zahtev, tvrdeći da je četbot pogrešio i da je popust morao da bude tražen pre leta. Kompanija je čak tvrdila da je četbot „posebno pravno lice odgovorno za svoje postupke“ i da je putnik trebalo da proveri informacije na linku koji je četbot dostavio (Yagoda, 2024). Sud je, međutim, presudio da je *Air Canada* odgovorna za sadržaj objavljen na svojoj veb stranici i naložio joj da putniku isplati 812 CAD (Yagoda, 2024). Mnoge druge avio kompanije takođe koriste četbotove radi efikasnije komunikacije s korisnicima. Iako se može pretpostaviti da će ti sistemi vremenom postati pouzdaniji, preporučljivo je i dalje proveravati njihove odgovore.
- Zanimljiv je slučaj u kojem je advokat u sudskom postupku naveo presedane koje je generisao ChatGPT. U podnesku overenom pod zakletvom izjavio je da mu je model ne samo obezbedio relevantne pravne izvore, već ga je i uverio u pouzdanost citata koje je sud kasnije osporio (Merken, 2023). Sud u Njujorku je, zbog korišćenja izmišljenih presedana, izrekao novčanu kaznu od 5.000 USD advokatima (Merken, 2023).
- Prema anketi KFF-a, 56 % odraslih koristi GenAI, a od njih 36 % veruje zdravstvenim informacijama (24 % političkim) dobijenim tim putem (Presiado et al., 2024). Komparativna analiza ChatGPT-a, Microsoft Copilota

i Google Gemini-ja (novembar 2023, mart/avgust 2024) pokazala je da se odgovori nekih medicinskih dezinformacija vremenom menjaju: umesto jasnog označavanja neistina, modeli često koriste formulacije poput „nepotpuno tačno“, „bez uverljivih dokaza“ ili da su tvrdnje kompleksne i da je potrebno dodatno istraživanje (Presiado et al., 2024). ChatGPT obično tvrdi da postoje naučni dokazi, ali nije navodio konkretne studije; Copilot i Gemini citiraju radove, pri čemu Gemini ponekad iznosi netačne detalje, a Copilot daje linkove koji ne vode do relevantnih izvora (Presiado et al., 2024). AI četbotovi korisni su za brzu orijentaciju, ali nisu pouzdani kao jedini izvor: njihove tvrdnje treba obavezno proveriti u kredibilnim stručnim publikacijama.

Ovi incidenti treba da posluže kao upozorenje: generativnoj veštačkoj inteligenciji ne sme se nekritički verovati. LLM-ovi mogu biti korisna početna alatka za analizu, ali njegovi odgovori moraju biti nezavisno provereni. Iako se može pretpostaviti da će ti sistemi vremenom postati pouzdaniji, preporučljivo je i dalje proveravati njihove odgovore. Čak i specijalizovani AI pravni alati ili korisnički četbotovi iako su obično precizniji od opštih LLM-ova, zahtevaju dodatnu proveru pre upotrebe u praksi. Halucinacija LLM-a predstavlja i veliki društveni rizik za digitalni ekosistem. Preterano oslanjanje na LLM-ove bez kritičke provere može dovesti do netačnih informacija, pravne odgovornosti i gubitka poverenja javnosti.

Moguća rešenja

Implementacija tehničkih rešenja, uz precizno definisane regulatorne smernice i kontinuiranu edukaciju krajnjih korisnika, predstavlja ključ za bezbednu i odgovornu integraciju generativne veštačke inteligencije u svakodnevne procese. Ne postoji univerzalno rešenje za prompt-injection napade, jer stohastička priroda LLM-ova i spajanje korisničkog i sistemskog unosa značajno otežavaju njihovo otklanjanje. Zato je potreban višeslojni pristup koji prema OWASP-u (2024) uključuje: ograničavanje ponašanja modela, definisanje i validaciju očekivanih izlaznih formata, filtriranje ulaznih i izlaznih podataka, razdvajanje privilegija i primenu principa najmanjih privilegija, izolovanje i označavanje eksternog sadržaja, ljudsku kontrolu nad rizičnim aplikacijama, kao i testiranje suparničkog napada. U borbi protiv netačnih informacija OWASP (2024) preporučuje tehnike kao što su: *Retrieval Augmented Generation* (RAG), fino podešavanje modela, automatsku verifikaciju, bezbedno kodiranje, te dizajn korisničkog interfejsa koji podstiče odgovorno korišćenje LLM-ova. I sami LLM-ovi se mogu koristiti i za proveru dezinformacija. Istraživanje Sallamija i saradnika (2024) pokazuje da veći modeli (LLM) imaju bolju sposobnost detekcije dezinformacija i davanja objašnjenja, iako identifikacija dezinformacija generisanih od strane drugih LLM-ova i dalje ostaje izazov.

Zakonodavni akti, poput Digital Services Act (DSA) i AI Act (AIA), uvode pravne obaveze za velike platforme i pretraživače, zahtevajući procenu rizika pre implementacije sistema, čime se dodatno podstiče odgovornost svih učesnika.

Edukacija korisnika o načinu funkcionisanja LLM-ova, njihovim ograničenjima i rizicima koje nose, ima ključnu ulogu u borbi protiv dezinformacija i netačnih

informacija. Važno je razvijati kritičko mišljenje, veštine provere informacija i svest o neophodnosti nezavisne verifikacije rezultata, naročito u oblastima gde su tačnost i pouzdanost presudne. Korišćenje pouzdanih izvora, konsultacija sa stručnjacima i formulacija preciznih, nedvosmislenih promptova doprinosi odgovornoj upotrebi ovih sistema. Takođe, korisnici moraju razumeti da LLM-ovi nemaju „razumevanje“ u ljudskom smislu, te da njihova tačnost zavisi od konteksta, domena i trenajnog korpusa (Marcus & Davis, 2020). Obuke treba da naglase važnost kritičke evaluacije rezultata i njihove provere. Kao što navode Pronin i Kugler (2007), od presudnog je značaja osposobiti korisnike ne samo za kritičko vrednovanje izvora, već i za refleksiju nad sopstvenim misaonim procesima.

ZAKLJUČAK

Generativna veštačka inteligencija (GenAI) predstavlja intenzivnu oblast razvoja koje sve snažnije oblikuje naše društvo. Njena sveprisutna integracija u informacione sisteme otvara mogućnosti za inovacije, ali istovremeno nosi kompleksne izazove, naročito u pogledu bezbednosti, tačnosti i etičnosti. Stohastička priroda velikih jezičkih modela (LLM), njihova ranjivost na *prompt injection* napade, kao i sposobnost generisanja netačnih ili pristrasnih sadržaja, ukazuju na potrebu za višeslojnim i sistematskim pristupom upravljanju rizicima.

Efikasno upravljanje ovim izazovima zahteva koordinisanu saradnju istraživača, industrije i regulatornih tela, ali i aktivno uključivanje krajnjih korisnika kroz kontinuiranu edukaciju. Neophodno je osnažiti korisnike da razviju kritički odnos prema sadržaju koji modeli generišu, razumeju njihova tehnička ograničenja i prepoznaju potencijal za širenje dezinformacija. Edukacija mora biti usmerena ne samo na tehničke aspekte, već i na razvoj digitalne pismenosti, etičkog rasuđivanja i refleksije nad sopstvenim misaonim procesima. Sa etičkog stanovišta, ključni izazovi uključuju transparentnost modela, odgovornost za posledice njihove upotrebe, kao i očuvanje ljudske autonomije u odlučivanju. Zloupotreba GenAI-ja, naročito u manipulaciji informacijama, može ugroziti demokratske procese, prođubiti društvene nejednakosti i oslabiti poverenje u digitalne tehnologije. Zakonodavni okviri poput DSA i AIA predstavljaju korak ka regulaciji ovih tehnologija, ali njihova efikasnost zavisi od implementacije i šire društvene svesti o potencijalnoj šteti. Održiva i odgovorna upotreba GenAI sistema zahteva balans između tehnološkog napretka i etičke obazrivosti. Samo kroz integraciju tehničkih rešenja, pravne regulative i sveobuhvatne edukacije moguće je oblikovati budućnost veštačke inteligencije koja služi javnom dobru, štiti osnovna ljudska prava i doprinosi razvoju društveno korisnih digitalnih alata.

LITERATURA

1. Abnormal. (n.d.). *WormGPT's Demise: What Cybercriminals Are Using Now*. Abnormal AI. Retrieved 26 May 2025, from <https://abnormal.ai/blog/what-happened-to-wormgpt-cybercriminal-tools>
2. AIA. (2025, February 7). *AI Act | Shaping Europe's digital future*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>

3. AIID. (2025). *Welcome to the Artificial Intelligence Incident Database*. <https://incidentdatabase.ai/>
4. Aimeur, E., Amri, S., & Brassard, G. (2023). Fake news, disinformation and misinformation in social media: A review. *Social Network Analysis and Mining*, 13(1), 30. <https://doi.org/10.1007/s13278-023-01028-5>
5. Awang, S., & Jais, S. M. (2020). Reliability of the Tazkiyatun NAFS Module. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(2), Pages 69-82. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v10-i2/6873>
6. Choi, A., & Mei, K. X. (2025, March 21). *What are AI hallucinations? Why AIs sometimes make things up*. The Conversation. <http://theconversation.com/what-are-ai-hallucinations-why-ais-sometimes-make-things-up-242896>
7. Choi, C. (n.d.). *Robot Jailbreak: Researchers Trick Bots Into Dangerous Tasks - IEEE Spectrum*. Retrieved 26 May 2025, from <https://spectrum.ieee.org/jailbreak-llm>
8. Coursera. (2025, May 23). *AI vs. Generative AI: The Differences Explained*. Coursera. <https://www.coursera.org/articles/ai-vs-generative-ai>
9. DAIL. (2024, December 9). *DAIL – the Database of AI Litigation – Ethical Tech Initiative*. <https://blogs.gwu.edu/law-eti/ai-litigation-database/>
10. Das, B. C., Amini, M. H., & Wu, Y. (2025). Security and Privacy Challenges of Large Language Models: A Survey. *ACM Computing Surveys*, 57(6), 1–39. <https://doi.org/10.1145/3712001>
11. Datareportal. (n.d.). *Global Social Media Statistics*. DataReportal – Global Digital Insights. Retrieved 30 January 2025, from <https://datareportal.com/social-media-users>
12. Deepchecks. (2025, February 27). *Prompt Injection Attacks: How They Impact LLM Applications and How to Prevent Them*. Deepchecks. <https://www.deepchecks.com/prompt-injection-attacks-impact-and-prevention/>
13. Dror, O. (2024, November 24). *2025 Security Updates: OWASP Top 10 for LLMs & GenAI*. <https://www.lasso.security/blog/owasp-top-10-for-llm-applications-generative-ai-key-updates-for-2025>
14. DSA. (n.d.). *DSA: Very Large Online Platforms and Search Engines* [Text]. European Commission - European Commission. Retrieved 9 February 2025, from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2413
15. Gallop, A. (2011). *The Martians are Coming!: The True Story of Orson Welles' 1938 Panic Broadcast*. Amberley Publishing Limited.
16. Gartner, b. (2024). *2025 Gartner CIO and Technology Executive survey*. Gartner, Inc.
17. Goldejker, B. (2012). *Loša nauka*.
18. Helming, C., & Marsh, O. (n.d.). 10 Questions about AI and elections. *AlgorithmWatch*. Retrieved 26 May 2025, from <https://algorithmwatch.org/en/10-questions-ai-elections/>
19. Huang, L., Yu, W., Ma, W., Zhong, W., Feng, Z., Wang, H., Chen, Q., Peng, W., Feng, X., Qin, B., & Liu, T. (2025). A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions. *ACM Transactions on Information Systems*, 43(2), 1–55. <https://doi.org/10.1145/3703155>
20. Jacobi, O. (n.d.). *Exploring Large Language Models: A Guide to LLM Architectures*. Coralogix. Retrieved 27 May 2025, from <https://coralogix.com/ai-blog/exploring-architectures-and-capabilities-of-foundational-llms/>
21. Kosinski, M., & Forrest, A. (2024, March 26). *What Is a Prompt Injection Attack? | IBM*. <https://www.ibm.com/think/topics/prompt-injection>
22. Kovačević, A. (2025). *Disinformation and generative AI: Risks, challenges and possible solutions*. 1–13.

21. Kovačević, A., & Erić, M. (n.d.). *Fišing i mašinsko učenje*. Retrieved 26 May 2025, from https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=VzrQFXkAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=VzrQFXkAAAAJ:MXK_kJrxJIC
22. Lenovo. (2025, February 5). Lenovo Global Study Reveals ROI Remains Greatest AI Adoption Barrier, Despite Three-Fold Spend Increase. *Lenovo StoryHub*. <https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/cio-playbook-global-study-roi-ai-adoption/>
23. Lipka, M. (2025, April 28). Americans largely foresee AI having negative effects on news, journalists. *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/04/28/americans-largely-foresee-ai-having-negative-effects-on-news-journalists/>
24. Marchal, N., Xu, R., Elasmr, R., Gabriel, I., Goldberg, B., & Isaac, W. (2024). *Generative AI Misuse: A Taxonomy of Tactics and Insights from Real-World Data* (arXiv:2406.13843). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.13843>
25. Marcus, G., & Davis, E. (n.d.). *GPT-3, Bloviator: OpenAI's language generator has no idea what it's talking about*. MIT Technology Review. Retrieved 26 May 2025, from <https://www.technologyreview.com/2020/08/22/1007539/gpt3-openai-language-generator-artificial-intelligence-ai-opinion/>
26. McLoughlin, K. L., Brady, W. J., Goolsbee, A., Kaiser, B., Klonick, K., & Crockett, M. J. (2024). Misinformation exploits outrage to spread online. *Science*, 386(6725), 991–996. <https://doi.org/10.1126/science.adl2829>
27. Merken, S. (2023, June 26). New York lawyers sanctioned for using fake ChatGPT cases in legal brief. *Reuters*. <https://www.reuters.com/legal/new-york-lawyers-sanctioned-using-fake-chatgpt-cases-legal-brief-2023-06-22/>
28. Obadiaru, A. (2023, May 31). *Prompt Injection Attacks: A New Frontier in Cybersecurity* | Cobalt. <https://www.cobalt.io/blog/prompt-injection-attacks>
29. OECD. (2024, May 5). *Defining AI incidents and related terms*. OECD. https://www.oecd.org/en/publications/defining-ai-incidents-and-related-terms_d1a8d965-en.html
30. OWASP, Owaspg. (2025, November 18). OWASP Top 10 for LLM Applications 2025. *OWASP Gen AI Security Project*. <https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-llm-applications-2025/>
31. OWASPGenAIProject. (n.d.). Introduction, Project Background. *OWASP Gen AI Security Project*. Retrieved 26 May 2025, from <https://genai.owasp.org/introduction-genai-security-project/>
32. OWASP-LLM01, Owaspg. (n.d.). LLM01:2025 Prompt Injection. *OWASP Gen AI Security Project*. Retrieved 26 May 2025, from <https://genai.owasp.org/llmrisk/llm01-prompt-injection/>
33. PaloAlto. (n.d.). *What Is a Prompt Injection Attack? [Examples & Prevention]*. Palo Alto Networks. Retrieved 13 May 2025, from <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-a-prompt-injection-attack>
34. Presiado, M., Montero, A., Lopes, L., & Published, L. H. (2024, August 15). KFF Health Misinformation Tracking Poll: Artificial Intelligence and Health Information. *KFF*. <https://www.kff.org/health-information-and-trust/poll-finding/kff-health-misinformation-tracking-poll-artificial-intelligence-and-health-information/>
35. Pronin, E., & Kugler, M. B. (2007). Valuing thoughts, ignoring behavior: The introspection illusion as a source of the bias blind spot. *Journal of Experimental Social Psychology*, 43(4), 565–578. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2006.05.011>

36. Raza, M., Jahangir, Z., Riaz, M. B., Saeed, M. J., & Sattar, M. A. (2025). Industrial applications of large language models. *Scientific Reports*, 15(1), 13755. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-98483-1>
37. Schwartz, A. B. (2015). *Broadcast Hysteria: Orson Welles's War of the Worlds and the Art of Fake News*. Farrar, Straus and Giroux.
38. Walker, C. P., Schiff, D. S., & Schiff, K. J. (2024). Merging AI incidents research with political misinformation research: Introducing the political deepfakes incidents database. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 38(21), 23053–23058. <https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/30349>
39. Weidinger, L., Mellor, J., Rauh, M., Griffin, C., Uesato, J., Huang, P.-S., Cheng, M., Glaese, M., Balle, B., Kasirzadeh, A., Kenton, Z., Brown, S., Hawkins, W., Stepleton, T., Biles, C., Birhane, A., Haas, J., Rimell, L., Hendricks, L. A., ... Gabriel, I. (2021). *Ethical and social risks of harm from Language Models* (arXiv:2112.04359). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2112.04359>
40. Yagoda, M. (2024, February 23). *Airline held liable for its chatbot giving passenger bad advice—What this means for travellers*. <https://www.bbc.com/travel/article/20240222-air-canada-chatbot-misinformation-what-travellers-should-know>

SUMMARY

Generative Artificial Intelligence (GenAI) represents a rapidly evolving field that is increasingly shaping our society. Its pervasive integration into information systems opens up avenues for innovation, while simultaneously posing complex challenges—particularly regarding security, accuracy, and ethics. The stochastic nature of large language models (LLMs), their vulnerability to prompt injection attacks, and their capacity to generate misinformation or biased content highlight the need for a multilayered and systematic approach to risk management. Effectively addressing these challenges requires coordinated collaboration between researchers, industry stakeholders, and regulatory bodies, as well as the active involvement of end users through continuous education. It is essential to empower users to develop a critical perspective on the content generated by these models, to understand their technical limitations, and to recognize their potential for spreading misinformation. Education must be focused not only on technical competencies but also on fostering digital literacy, ethical reasoning, and reflection on one's own cognitive processes. From an ethical standpoint, key concerns include model transparency, accountability for the consequences of AI use, and the preservation of human autonomy in decision-making. The misuse of GenAI—particularly in information manipulation—can undermine democratic processes, deepen social inequalities, and erode trust in digital technologies. Legislative frameworks such as the Digital Services Act (DSA) and the Artificial Intelligence Act (AIA) mark important steps toward regulating these technologies, but their effectiveness depends on implementation and broader societal awareness of potential harms. Sustainable and responsible use of GenAI systems requires a balance between technological advancement and ethical caution. Only through the integration of technical solutions, legal regulation, and comprehensive education can we shape a future of artificial intelligence that serves the public good, protects fundamental human rights, and contributes to the development of socially beneficial digital tools.